

Jednostka urojona i liczba zespolona jako długości geometryczne ujęte we wzorze ogólnym wyprowadzonym z twierdzenia Pitagorasa.

*Daria Kujawa Włodarczyk,
16 października 2024 roku*

Bastia, Francja

10.5281/zenodo.13938728

Spis treści

1. Związek geometryczny trójkąta i paraboli.	3
2. Związek geometryczny trójkąta równoramiennego i paraboli.	4
3. Nieskończony i uporządkowany zbiór wszystkich trójkątów równoramiennych opisanych na paraboli.	5
4. Jednostki urojone i liczby zespolone w konstrukcji zbioru nieskończonego wszystkich trójkątów równoramiennych opisanych na jednej paraboli.	8
5. Informacja o źródłach	19

1. Związek geometryczny trójkąta i paraboli.

Dla każdego trójkąta ABC , jaki istnieje, możemy ustalić prostą k równoległą do podstawy tego trójkąta i w odległości równej wysokości tego trójkąta opuszczonej na podstawę. Dla takiej konstrukcji wierzchołek trójkąta będzie znajdował się na prostej k .

Zawsze, dla każdego trójkąta, możemy wyznaczyć jego ortocentrum, czyli punkt przecięcia półprostych wypuszczonych z wierzchołków A, B, C i prostopadłych do przeciwległych boków.

Jeśli następnie uczynimy z tej konstrukcji suwak i przy zachowaniu długości i pozycji podstawy względem ustalonej prostej k , zaczniemy ślizgać wierzchołek C po tej prostej k , ortocentrum będzie jednocześnie ślizgać się po paraboli związanej z tą konstrukcją. Można powiedzieć, że ortocentrum będzie rysowało parabolę, ale również, że ortocentrum znajdzie się na paraboli związanej z trójkątem ABC . Dodatkowo wierzchołki podstawy zawsze znajdą się na ramionach paraboli.

To nic nowego, te własności ortocentrum są znane. Są one tylko punktem wyjściowym moich analiz.

W trakcie ślizgania wierzchołka C po prostej k trafimy na pozycję punktu C , dla której ortocentrum znajdzie się dokładnie w punkcie wierzchołka paraboli (zgodnie z Rysunkiem 1 dla $P = W$).

Ten układ oznacza, że mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, którego symetryczna wyznacza dwa trójkąty prostokątne, a więc poszczególne długości są związane ze sobą przez prawa z twierdzenia Pitagorasa oraz twierdzenia Talesa. To pozwala nam na wyciągnięcie wzorów ogólnych i bardzo dokładne zbadanie zależności poszczególnych długości.

2. Związek geometryczny trójkąta równoramiennego i paraboli.

Dla każdego istniejącego trójkąta równoramiennego ABC jesteśmy w stanie wyznaczyć parabolę, której wierzchołek znajduje się w ortocentrum, a ramiona przechodzą przez wierzchołki podstawy trójkąta.

Jest faktem powszechnie znanym, że wszystkie istniejące parabole są figurami podobnymi, stąd więc możliwe jest umieszczenie wszystkich istniejących trójkątów równoramiennych na jednej i tej samej paraboli, jest to jedynie kwestią odpowiedniego przeskalowania długości.

Ponieważ istnieje zależność związująca kąt wierzchołka trójkąta równoramiennego z długością jego podstawy oraz odległością ortocentrum od podstawy, jest absolutnie koniecznym, by każdy trójkąt o danym kącie wierzchołka miał unikalną odległość od wierzchołka takiej wspólnej paraboli. Dwa trójkąty niepodobne nie mogą mieć wierzchołków w tych samych punktach na krzywej parabolicznej m , z którą są związane przez ortocentrum i wierzchołki podstawy.

Im wyższy kąt wierzchołka trójkąta równoramiennego, tym większa odległość podstawy od wierzchołka paraboli.

Rysunek 2

Zgodnie z Rysunkiem 2:

Dla każdego $\triangle ABC$, każdego $\triangle DEF$, każdego punktu P_1 , każdego punktu P_2 , każdego punktu C' , każdego punktu F' , każdej krzywej parabolicznej m , każdego punktu W , każdego punktu O , każdej prostej n takich, że

$$|AC| = |BC| \text{ i } |DF| = |EF|, \text{ oraz}$$

wierzchołki podstaw AB, DE znajdują się na jednej krzywej parabolicznej m , oraz

punkt C' leży w połowie odcinka $|AB|$, czyli $|AC'| = |C'B|$, oraz

punkt F' leży w połowie odcinka $|DE|$, czyli $|DF'| = |F'D|$, oraz

punkt P_1 to ortocentrum $\triangle ABC$, oraz

punkt P_2 to ortocentrum $\triangle DEF$, oraz

punkt W to wierzchołek krzywej parabolicznej m , oraz

punkt O to ogniskowa krzywej parabolicznej m , oraz

prosta n jest równoległa do podstaw $|AB|$ oraz $|DE|$, oraz

wierzchołek krzywej parabolicznej W , punkt P_1 , punkt P_2 leżą na prostej n ,

jest tak, że

jeśli kąt wierzchołka $\angle DFE$ równy β_1 jest większy od kąta wierzchołka $\angle ACB$ równego β_2 ,

to wtedy i tylko wtedy

odległość $PF' < PC'$ oraz

wysokość $\triangle ABC$ i $\triangle DEF$, czyli odcinki $|CC'|$ i $|FF'|$ są równe i wynoszą czterokrotność wysokości paraboli, czyli odcinka $|WO|$. Inaczej opisując $|CC'| = |FF'| = 4 * |WO|$

Oznacza to w skrócie, że kąt wierzchołka trójkąta umieszczonego bliżej wierzchołka paraboli musi być koniecznie większy od tego, który jest umieszczony dalej od wierzchołka paraboli. To wynika bezpośrednio z własności ortocentrum jako punktu szczególnego trójkąta.

Własnością tej konstrukcji jest, że każdy tak opisany na jednej paraboli trójkąt będzie miał tę samą wysokość równą czterokrotności wysokości tej paraboli. Tylko taka wysokość pozwala na spełnienie warunków pozycji ortocentrum i wierzchołków podstawy trójkątów znajdujących się na krzywej paraboli.

3. Nieskończony i uporządkowany zbiór wszystkich trójkątów równoramiennych opisanych na paraboli.

W opisany powyżej sposób możemy umieścić na jednej paraboli wszystkie istniejące trójkąty równoramiennie, a poszczególne parametry geometryczne będą unikalne dla każdego trójkąta, ale związane jednym wspólnym wzorem ogólnym w konstrukcji.

Na Rysunku 3 przykładowe, wybrane spośród wszystkich istniejących, trójkąty równoramiennie, opisane na jednej paraboli.

W ten sposób otrzymujemy graficzną reprezentację koncepcji nieskończonego i uporządkowanego zbioru trójkątów równoramiennych powiązanych zależnościami proporcji i wymiarów o idealnej porównywalności jego elementów, czyli wszystkich istniejących trójkątów równoramiennych. Możliwości analizy geometrycznej

i algebraicznej powiązań między wieloma zmiennymi i stałymi wzajemnie zależnymi w tej konstrukcji nieskończonej są ogromne.

Konstrukcja oparta jest na figurach proporcjonalnych, pozwalających opisywać zależności z wykorzystaniem własności tych figur, przez twierdzenie Talesa o proporcjonalności wymiarów trójkątów podobnych i twierdzenie Pitagorasa dotyczące proporcji boków w trójkącie prostokątnym.

Ponadto konstrukcja ta ma fascynujące właściwości, związane z liczbami niewymiernymi oraz liczbami zespolonymi.

Nie ma chyba drugiej tak dobrze opisanej, przebadanej i nauczanej w szkołach konstrukcji geometrycznej opisywanej zależnościami algebraicznymi jak parabola na układzie współrzędnych, a na każdej paraboli można opisać nieskończony zbiór wszystkich trójkątów równoramiennych.

Oznacza to, że przy odpowiedniej parametryzacji wymiarów paraboli możemy otrzymać dowolne proporcje i dowolne jednostki, wyrażalne w funkcjach związujących pary uporządkowane, a więc w funkcjach dwuosowego układu współrzędnych.

Ta właściwość poszerza jeszcze bardziej obszar badań dla tej jednej jedynej konstrukcji geometrycznej.

Z tej konstrukcji geometrycznej da się wyciągnąć większość wzorów ogólnych naszej współczesnej matematyki. Jeżeli dołączymy do niej powiązania poszczególnych trójkątów z okręgiem i elipsą, to bardzo możliwe, że da się z tego wyciągnąć wszystkie wzory ogólne naszej współczesnej matematyki, a nawet więcej.

Jedna konstrukcja, która łączy matematykę starożytną z nowożytną.

Wszystkie trójkąty opisane w ten sposób na jednej paraboli spełniają następujące wzory ogólne:

$$h = 4H$$

$$b^2 = 4oh$$

$$o = \frac{b^2}{4h}$$

gdzie:

h – wysokość dowolnego trójkąta,

H – wysokość paraboli,

B – podstawa dowolnego trójkąta,

o – ortowysokość (odległość ortocentrum trójkąta równoramiennego od środka podstawy, w konstrukcji także odległość wierzchołka paraboli od środka podstawy trójkąta, gdyż ortocentrum i wierzchołek paraboli znajdują się w tym samym punkcie)¹.

¹ <https://zenodo.org/records/13930565> : „3 twierdzenia o trójkątach równoramiennych, w tym 2 twierdzenia o trójkątach równoramiennych związanych z parabolą, w tym jedno twierdzenie o liczbach urojonych wyrażonych w długościach”, Daria Włodarczyk (Kujawa), 14 października 2024 roku

4. Jednostki urojone i liczby zespolone w konstrukcji zbioru nieskończonego wszystkich trójkątów równoramiennych opisanych na jednej paraboli.

Każdy punkt A na krzywej parabolicznej m może być opisany dwoma odcinkami $|JA|$ oraz $|AO|$ o równej długości, gdzie jeden z tych odcinków jest prostopadły do kierownicy u paraboli i ma swój wierzchołek położony na tej kierownicy w punkcie J , a drugi odcinek ma wierzchołek w ognisku paraboli O , pozostałe dwa wierzchołki dwóch odcinków znajdują się w opisywanym punkcie A na paraboli (Rysunek 6).

Są to własności paraboli i jej ogniska – informacje powszechnie znane, oczywistości.

Rysunek 6

Mniej znanym, ale równie oczywistym faktem jest, że jeśli wyznaczmy punkt środkowy odcinka $|JO|$, to otrzymamy punkt L znajdujący się na jednej prostej równoległej do kierownicy, co wierzchołek paraboli W . Jest to prawdziwe dla wszystkich trójkątów opisanych na paraboli, stąd właściwości te stanowią źródło wzorów ogólnych konstrukcji.

Wyciągane wzory są oczywiste, logika ta w ogóle opiera się na oczywistościach, wszystko jest oparte bezpośrednio na bezsprzecznych własnościach i twierdzeniu Pitagorasa, tak jak opisane na poniższym Rysunku 7. Podkreślam ważność tego, że analiza bazuje się na oczywistościach. Margines błędu analizy jest tu bliski zeru, powtarzam: rysunki odpowiadają w pełni logice i wzorom, a te są tutaj podstawowe, bezpośrednie i bezsprzeczne.

Skupię się teraz na odcinku z , czyli odcinku wyznaczonym przez punkty $|LA|$ na rysunkach, na Rysunku 7 jest to odcinek oznaczony na zielono.

Jest to odcinek, na długość którego w tej konstrukcji możemy wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa dwa wzory ogólne, prawdziwe dla wszystkich trójkątów opisanych na paraboli, oparte na różnych długościach konstrukcji:

$$z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 + (o + 1H)^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + 1H^2 + o^2 + 2oH + 1H^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2}$$

$$z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + o^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$$

A więc końcowa postać dwóch wzorów ogólnych dla tej samej długości z:

$$\begin{cases} z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2} \\ z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2} \end{cases}$$

gdzie:

z – odcinek $|LA|$ na rysunkach, symetryczna trójkąta równoramiennego, którego **ramiona** są wyznaczone: **cięciwą normalną** ($|JA|$, odcinek, który łączy punkt na paraboli z kierownicą i jest prostopadły do kierownicy) i

odcinkiem ogniskowym ($|AO|$, odcinek, którego wierzchołek znajduje się w ognisku paraboli i który również przechodzi przez ten sam punkt na paraboli),

w – odcinek $|JO|$ na rysunkach, odcinek zamykający cięciwę normalną i odcinek ogniskowy w trójkąt równoramienny, na którego połowę długości wyprowadziłam także oczywisty i bezpośredni wzór ogólny:

$$\frac{w}{2} = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + (H)^2} = \frac{b^2}{16} + 1H^2$$

H – odcinek $|WO|$ na rysunkach, wysokość paraboli, czyli odcinek między wierzchołkiem a ogniskową paraboli,

b – podstawa dowolnego trójkąta równoramiennego opisanego na paraboli,

o – odcinek $|W'A|$ na rysunkach, ortowysokość, czyli odległość ortocentrum od środka podstawy dowolnego trójkąta równoramiennego.

Celowo podkreślam, że otrzymujemy długość jako $\sqrt{z^2}$, czyli w wyniku operacji pierwiastkowania sumy dwóch długości podniesionych do kwadratu. Jeżeli wartość wyliczoną z takich wzorów chcemy porównać z rzeczywistym pomiarem, to musimy brać pod uwagę, że wyliczone wartości, z uwagi na obecność pierwiastkowania, są przybliżone w większości poszczególnych przypadków trójkątów.

Przeprowadziłam weryfikację poprawności wyprowadzonych wzorów, podstawiając dane zaczerpnięte z programu *FreeCAD 0.20.1* i weryfikując zgodność otrzymanych wyników ze wzorów z wymiarami podawanymi w programie.

W Tabeli 1 na czerwono zaznaczone są długości, które ustalałam w programie ręcznie jako parametry, a także które zakładałam w wyliczeniach. Wartości w kolumnach ze wzorami w nagłówku są wynikiem podstawienia danych H, h i b do wzoru oraz dla pomiaru są wynikiem ustawień relacji geometrycznych w konstrukcji w programie. Tylko wartości dla długości z wykazują niezgodność wyniku podstawienia danych do wzoru z wynikiem pomiaru.

Tablica 1. Analiza wyników podstawienia danych do wzorów dla b w jednostkach całkowitych od 1 do 100 oraz odpowiadających pomiarów długości z .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	h	b	$o = \frac{b^2}{4h}$	$o + H$	$\frac{w}{2} = \frac{b^2}{16} + 1H^2$	$\sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2}$	$\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2$	$\frac{b^2}{16} + o^2$	$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2}$	$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$	z pomiar
1	4	1	0,06	2	1,06	1,03	2,19	0,07	1,48	0,26	0,26
1	4	2	0,25	3	1,25	1,12	2,81	0,31	1,68	0,56	0,56
1	4	3	0,56	4	1,56	1,25	4,00	0,88	2,00	0,94	0,94
1	4	4	1,00	5	2,00	1,41	6,00	2,00	2,45	1,41	1,41
1	4	5	1,56	6	2,56	1,60	9,13	4,00	3,02	2,00	2,00
1	4	6	2,25	7	3,25	1,80	13,81	7,31	3,72	2,70	2,70
1	4	7	3,06	8	4,06	2,02	20,57	12,44	4,54	3,53	3,53
1	4	8	4,00	9	5,00	2,24	30,00	20,00	5,48	4,47	4,47
1	4	9	5,06	10	6,06	2,46	42,82	30,69	6,54	5,54	5,54
1	4	10	6,25	11	7,25	2,69	59,81	45,31	7,73	6,73	6,73
1	4	11	7,56	12	8,56	2,93	81,88	64,75	9,05	8,05	8,05
1	4	12	9,00	13	10,00	3,16	110,00	90,00	10,49	9,49	9,49
1	4	13	10,56	14	11,56	3,40	145,25	122,13	12,05	11,05	11,05
1	4	14	12,25	15	13,25	3,64	188,81	162,31	13,74	12,74	12,74
1	4	15	14,06	16	15,06	3,88	241,94	211,82	15,55	14,55	14,55
1	4	16	16,00	17	17,00	4,12	306,00	272,00	17,49	16,49	16,49
1	4	17	18,06	18	19,06	4,37	382,44	344,32	19,56	18,56	18,56
1	4	18	20,25	19	21,25	4,61	472,81	430,31	21,74	20,74	20,74
1	4	19	22,56	20	23,56	4,85	578,75	531,63	24,06	23,06	23,06
1	4	20	25,00	21	26,00	5,10	702,00	650,00	26,50	25,50	25,50
1	4	21	27,56	22	28,56	5,34	844,38	787,25	29,06	28,06	28,06
1	4	22	30,25	23	31,25	5,59	1 007,81	945,31	31,75	30,75	30,75
1	4	23	33,06	24	34,06	5,84	1 194,32	1 126,19	34,56	33,56	33,56
1	4	24	36,00	25	37,00	6,08	1 406,00	1 332,00	37,50	36,50	36,50
1	4	25	39,06	26	40,06	6,33	1 645,07	1 564,94	40,56	39,56	39,56
1	4	26	42,25	27	43,25	6,58	1 913,81	1 827,31	43,75	42,75	42,75
1	4	27	45,56	28	46,56	6,82	2 214,63	2 121,50	47,06	46,06	46,06
1	4	28	49,00	29	50,00	7,07	2 550,00	2 450,00	50,50	49,50	49,50
1	4	29	52,56	30	53,56	7,32	2 922,50	2 815,38	54,06	53,06	53,06
1	4	30	56,25	31	57,25	7,57	3 334,81	3 220,31	57,75	56,75	56,75
1	4	31	60,06	32	61,06	7,81	3 789,69	3 667,57	61,56	60,56	60,56
1	4	32	64,00	33	65,00	8,06	4 290,00	4 160,00	65,50	64,50	64,50
1	4	33	68,06	34	69,06	8,31	4 838,69	4 700,57	69,56	68,56	68,56
1	4	34	72,25	35	73,25	8,56	5 438,81	5 292,31	73,75	72,75	72,75

1	4	35	76,56	36	77,56	8,81	6 093,50	5 938,38	78,06	77,06	77,06
1	4	36	81,00	37	82,00	9,06	6 806,00	6 642,00	82,50	81,50	81,50
1	4	37	85,56	38	86,56	9,30	7 579,63	7 406,50	87,06	86,06	86,06
1	4	38	90,25	39	91,25	9,55	8 417,81	8 235,31	91,75	90,75	90,75
1	4	39	95,06	40	96,06	9,80	9 324,07	9 131,94	96,56	95,56	95,56
1	4	40	100,00	41	101,00	10,05	10 302,00	10 100,00	101,50	100,50	100,50
1	4	41	105,06	42	106,06	10,30	11 355,32	11 143,19	106,56	105,56	105,56
1	4	42	110,25	43	111,25	10,55	12 487,81	12 265,31	111,75	110,75	110,75
1	4	43	115,56	44	116,56	10,80	13 703,38	13 470,25	117,06	116,06	116,06
1	4	44	121,00	45	122,00	11,05	15 006,00	14 762,00	122,50	121,50	121,50
1	4	45	126,56	46	127,56	11,29	16 399,75	16 144,63	128,06	127,06	127,06
1	4	46	132,25	47	133,25	11,54	17 888,81	17 622,31	133,75	132,75	132,75
1	4	47	138,06	48	139,06	11,79	19 477,44	19 199,32	139,56	138,56	138,56
1	4	48	144,00	49	145,00	12,04	21 170,00	20 880,00	145,50	144,50	144,50
1	4	49	150,06	50	151,06	12,29	22 970,94	22 668,82	151,56	150,56	150,56
1	4	50	156,25	51	157,25	12,54	24 884,81	24 570,31	157,75	156,75	156,75
1	4	51	162,56	52	163,56	12,79	26 916,25	26 589,13	164,06	163,06	163,06
1	4	52	169,00	53	170,00	13,04	29 070,00	28 730,00	170,50	169,50	169,50
1	4	53	175,56	54	176,56	13,29	31 350,88	30 997,75	177,06	176,06	176,06
1	4	54	182,25	55	183,25	13,54	33 763,81	33 397,31	183,75	182,75	182,75
1	4	55	189,06	56	190,06	13,79	36 313,82	35 933,69	190,56	189,56	189,56
1	4	56	196,00	57	197,00	14,04	39 006,00	38 612,00	197,50	196,50	196,50
1	4	57	203,06	58	204,06	14,29	41 845,57	41 437,44	204,56	203,56	203,56
1	4	58	210,25	59	211,25	14,53	44 837,81	44 415,31	211,75	210,75	210,75
1	4	59	217,56	60	218,56	14,78	47 988,13	47 551,00	219,06	218,06	218,06
1	4	60	225,00	61	226,00	15,03	51 302,00	50 850,00	226,50	225,50	225,50
1	4	61	232,56	62	233,56	15,28	54 785,00	54 317,88	234,06	233,06	233,06
1	4	62	240,25	63	241,25	15,53	58 442,81	57 960,31	241,75	240,75	240,75
1	4	63	248,06	64	249,06	15,78	62 281,19	61 783,07	249,56	248,56	248,56
1	4	64	256,00	65	257,00	16,03	66 306,00	65 792,00	257,50	256,50	256,50
1	4	65	264,06	66	265,06	16,28	70 523,19	69 993,07	265,56	264,56	264,56
1	4	66	272,25	67	273,25	16,53	74 938,81	74 392,31	273,75	272,75	272,75
1	4	67	280,56	68	281,56	16,78	79 559,00	78 995,88	282,06	281,06	281,06
1	4	68	289,00	69	290,00	17,03	84 390,00	83 810,00	290,50	289,50	289,50
1	4	69	297,56	70	298,56	17,28	89 438,13	88 841,00	299,06	298,06	298,06
1	4	70	306,25	71	307,25	17,53	94 709,81	94 095,31	307,75	306,75	306,75
1	4	71	315,06	72	316,06	17,78	100 211,57	99 579,44	316,56	315,56	315,56
1	4	72	324,00	73	325,00	18,03	105 950,00	105 300,00	325,50	324,50	324,50
1	4	73	333,06	74	334,06	18,28	111 931,82	111 263,69	334,56	333,56	333,56
1	4	74	342,25	75	343,25	18,53	118 163,81	117 477,31	343,75	342,75	342,75

1	4	75	351,56	76	352,56	18,78	124 652,88	123 947,75	353,06	352,06	352,06
1	4	76	361,00	77	362,00	19,03	131 406,00	130 682,00	362,50	361,50	361,50
1	4	77	370,56	78	371,56	19,28	138 430,25	137 687,13	372,06	371,06	371,06
1	4	78	380,25	79	381,25	19,53	145 732,81	144 970,31	381,75	380,75	380,75
1	4	79	390,06	80	391,06	19,78	153 320,94	152 538,82	391,56	390,56	390,56
1	4	80	400,00	81	401,00	20,02	161 202,00	160 400,00	401,50	400,50	400,50
1	4	81	410,06	82	411,06	20,27	169 383,44	168 561,32	411,56	410,56	410,56
1	4	82	420,25	83	421,25	20,52	177 872,81	177 030,31	421,75	420,75	420,75
1	4	83	430,56	84	431,56	20,77	186 677,75	185 814,63	432,06	431,06	431,06
1	4	84	441,00	85	442,00	21,02	195 806,00	194 922,00	442,50	441,50	441,50
1	4	85	451,56	86	452,56	21,27	205 265,38	204 360,25	453,06	452,06	452,06
1	4	86	462,25	87	463,25	21,52	215 063,81	214 137,31	463,75	462,75	462,75
1	4	87	473,06	88	474,06	21,77	225 209,32	224 261,19	474,56	473,56	473,56
1	4	88	484,00	89	485,00	22,02	235 710,00	234 740,00	485,50	484,50	484,50
1	4	89	495,06	90	496,06	22,27	246 574,07	245 581,94	496,56	495,56	495,56
1	4	90	506,25	91	507,25	22,52	257 809,81	256 795,31	507,75	506,75	506,75
1	4	91	517,56	92	518,56	22,77	269 425,63	268 388,50	519,06	518,06	518,06
1	4	92	529,00	93	530,00	23,02	281 430,00	280 370,00	530,50	529,50	529,50
1	4	93	540,56	94	541,56	23,27	293 831,50	292 748,38	542,06	541,06	541,06
1	4	94	552,25	95	553,25	23,52	306 638,81	305 532,31	553,75	552,75	552,75
1	4	95	564,06	96	565,06	23,77	319 860,69	318 730,57	565,56	564,56	564,56
1	4	96	576,00	97	577,00	24,02	333 506,00	332 352,00	577,50	576,50	576,50
1	4	97	588,06	98	589,06	24,27	347 583,69	346 405,57	589,56	588,56	588,56
1	4	98	600,25	99	601,25	24,52	362 102,81	360 900,31	601,75	600,75	600,75
1	4	99	612,56	100	613,56	24,77	377 072,50	375 845,38	614,06	613,06	613,06
1	4	100	625,00	101	626,00	25,02	392 502,00	391 250,00	626,50	625,50	625,50

Tabela 2

Długości z otrzymane ze wzorów oraz pomiarów wraz z wyliczoną różnicą wyników z dużą dokładnością (14 miejsc po przecinku).

wzór 1 na długość „z”	wzór 2 na długość „z”		różnica między wynikiem ze wzoru a pomiarem dla wzoru 1	różnica między wynikiem ze wzoru a pomiarem dla wzoru 2
$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2}$	$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$	długość "z" z pomiaru	$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oH + 2H^2}$	$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$
1,48033991029088	0,25769410160110	0,25769410160103	1,22264580868984	0,00000000000007
1,67705098312484	0,55901699437495	0,55901699437488	1,11803398874996	0,00000000000007
2,00097632419777	0,93750000000000	0,93750000000024	1,06347632419753	- 0,00000000000024
2,44948974278318	1,41421356237310	1,41421356237306	1,03527618041012	0,00000000000004
3,02140799131796	2,00097632419777	2,00097632412097	1,02043166719699	0,00000000007680
3,71651718682963	2,70416345659799	2,70416345659780	1,01235373023183	0,00000000000019
4,53501998341793	3,52723776488062	3,52723776488055	1,00778221853738	0,00000000000007
5,47722557505166	4,47213595499958	4,47213595499947	1,00508962005219	0,00000000000011
6,54342465762387	5,53998251351031	5,53998251351019	1,00344214411368	0,00000000000012
7,73385414912901	6,73145600891813	6,73145600891804	1,00239814021097	0,00000000000009
9,04869638401024	8,04698118861974	8,04698118861966	1,00171519539058	0,00000000000008
10,48808848170150	9,48683298050514	9,48683298050512	1,00125550119640	0,00000000000002
12,05213285066170	11,05119478834750	11,05119478834610	1,00093806231565	0,000000000000145
13,74090608366130	12,74019230624090	12,74019230623900	1,00071377742229	0,000000000000191
15,55446579764150	14,55391377774380	14,55391377774360	1,00055201989792	0,00000000000017
17,49285568453590	16,49242250247060	16,49242250247040	1,00043318206550	0,00000000000024
19,55610917974230	18,55576477135880	18,55576477135830	1,00034440838397	0,00000000000049
21,74425211406450	20,74397502890900	20,74397502890800	1,00027708515653	0,00000000000099
24,05730463393600	23,05707930875030	23,05707930874760	1,00022532518843	0,00000000000268
26,49528259898350	25,49509756796390	25,49509756796390	1,00018503101964	0
29,05819860641740	28,05804530344190	28,05804530344190	1,00015330297553	0,00000000000003
31,74606274800070	30,74593469062210	30,74593469061520	1,00012805738553	0,00000000000691

34,55888317422890	33,55877539854520	33,55877539852050	1,00010777570838	0,00000000002466
37,49666651850540	36,49657518178930	36,49657518178170	1,00009133672365	0,00000000000762
40,55941821883050	39,55934031616300	39,55934031615450	1,00007790267601	0,00000000000851
43,74714276384230	42,74707592338920	42,74707592337250	1,00006684046981	0,00000000001669
47,05984388255020	46,05978621585210	46,05978621584440	1,00005766670583	0,00000000000771
50,49752469181040	49,49747468305830	49,49747468305820	1,00005000875219	0,00000000000013
54,06018781182690	53,06014423510360	53,06014423509630	1,00004357673062	0,00000000000732
57,74783545727060	56,74779731408080	56,74779731407400	1,00003814319660	0,00000000000684
61,56046950966180	60,56043598134020	60,56043598133320	1,00003352832860	0,00000000000696
65,49809157525130	64,49806198638840	64,49806198638830	1,00002958886297	0
69,56070303159680	68,56067682170300	68,56067682140100	1,00002621019580	0,000000000030198
73,74830506526910	72,74828176665070	72,74828176445720	1,00002330081192	0,00000000219347
78,06089870255150	77,06087792291240	77,06087792291030	1,00002077964116	0,00000000000206
82,49848483457140	81,49846624323670	81,49846624323660	1,00001859133475	0,00000000000014
87,06106423798180	86,06104755491880	86,06104755489820	1,00001668308364	0,00000000002063
91,74863759206460	90,74862257907830	90,74862257907820	1,00001501298635	0
96,56120549294110	95,56119194657420	95,56119194657410	1,00001354636701	0,00000000000011
101,49876846543500	100,49875621120900	100,49875621120900	1,00001225422609	0
106,56132697301600	105,56131586073600	105,56131586073500	1,00001111228087	0,00000000000065
111,74888142616900	110,74887132607700	110,74887132607700	1,00001010009210	0,00000000000018
117,06143218947000	116,06142298907900	116,06142298907900	1,00000920039149	0,00000000000036
122,49897958758700	121,49897118906000	121,49897118905900	1,00000839852777	0,00000000000087
128,06152391038500	127,06151622836100	127,06151622836000	1,00000768202457	0,00000000000081
133,74906541729600	132,74905837707500	132,74905837707500	1,00000704022054	- 0,00000000000023
139,56160434105800	138,56159787708100	138,56159787708100	1,00000646397694	0,00000000000037
145,49914089093400	144,49913494550800	144,49913494550600	1,00000594542848	0,000000000000153
151,56167525548800	150,56166977770300	150,56166977770200	1,00000547778598	0,00000000000071
157,74920760498300	156,74920254980600	156,74920254980600	1,00000505517693	- 0,00000000000034
164,06173809346900	163,06173342096500	163,06173342096400	1,00000467250496	0,000000000000145
170,49926686059400	169,49926253526900	169,49926253526900	1,00000432532485	0

177,06179403318500	176,06179002341800	176,06179002341700	1,00000400976793	0,000000000000065
183,74931972663200	182,74931600419200	182,74931600419000	1,00000372244190	0,000000000000193
190,56184404610000	189,56184058573100	189,56184058573000	1,00000346036964	0,000000000000074
197,49936708759300	196,49936386665500	196,49936386665400	1,00000322093948	0,000000000000080
204,56188893889800	203,56188593705400	203,56188593705300	1,00000300184490	0,000000000000054
211,74940968040500	210,74940687935500	210,74940687935500	1,00000280105002	0
219,06192938584700	218,06192676909500	218,06192676909400	1,00000261675342	0,000000000000068
226,49944812294800	225,49944567559400	225,49944567559200	1,00000244735597	0,000000000000162
234,06196595399700	233,06196366256300	233,06196366256200	1,00000229143490	0,000000000000136
241,74948293636500	240,74948078864100	240,74948078864000	1,00000214772535	0,000000000000054
249,56199912296300	248,56199710786400	248,56199710786100	1,00000201510244	0,0000000000000341
257,49951456264900	256,49951267010200	256,49951267009900	1,00000189255019	0,0000000000000335
265,56202930059500	264,56202752143000	264,56202752143300	1,00000177916189	- 0,000000000000279
273,74954337861500	272,74954170447300	272,74954170447100	1,00000167414356	0,000000000000188
282,06205683546000	281,06205525871000	281,06205525870500	1,00000157675453	0,0000000000000472
290,49956970708200	289,49956822074900	289,49956822074800	1,00000148633433	0,000000000000080
299,06208202687600	298,06208062457400	298,06208062457500	1,00000140230117	- 0,000000000000108
307,74959382589000	306,74959250176700	306,74959250176900	1,00000132412060	- 0,000000000000216
316,56210513302100	315,56210388170800	315,56210388170500	1,00000125131623	0,0000000000000318
325,49961597519600	324,49961479175900	324,49961479175800	1,00000118343786	0,000000000000102
334,56212637752300	333,56212525742500	333,56212525742200	1,00000112010150	0,000000000000290
343,74963636344400	342,74963530250500	342,74963530250600	1,00000106093802	- 0,000000000000131
353,06214595485900	352,06214494922600	352,06214494922200	1,00000100563676	0,0000000000000426
362,49965517225000	361,49965421836900	361,49965421836500	1,00000095388481	0,0000000000000352
372,06216403478900	371,06216312937400	371,06216312937000	1,00000090541869	0,0000000000000381
381,74967256043600	380,74967170044900	380,74967170044900	1,00000085998681	0
391,56218076603100	390,56217994866100	390,56217994865800	1,00000081737306	0,0000000000000267
401,49968866737600	400,49968789001600	400,49968789001600	1,0000007736019	0
411,56219627931100	410,56219553954300	410,56219553954100	1,00000073976986	0,0000000000000210
421,74970361578200	420,74970291136300	420,74970291136400	1,00000070441803	- 0,000000000000131

432,06221068990700	431,06221001875100	431,06221001875300	1,00000067115451	- 0,00000000000176
442,49971751403400	441,49971687420100	441,49971687420000	1,00000063983413	0,00000000000142
453,06222409979200	452,06222348947700	452,06222348947300	1,00000061031881	0,00000000000415
463,74973045814300	462,74972987566400	462,74972987566100	1,00000058248168	0,00000000000301
474,56223659942600	473,56223604321500	473,56223604321200	1,00000055621445	0,00000000000335
485,49974253340200	484,49974200199500	484,49974200199600	1,00000053140633	- 0,00000000000074
496,56224826928800	495,56224776131800	495,56224776132200	1,00000050796598	- 0,00000000000392
507,74975381579500	506,74975332998400	506,74975332998300	1,00000048581160	0,00000000000136
519,06225918116000	518,06225871631500	518,06225871632200	1,00000046483819	- 0,00000000000716
530,49976437318000	529,49976392818200	529,49976392818900	1,00000044499143	- 0,00000000000750
542,06226939923600	541,06226897303600	541,06226897303300	1,00000042620309	0,00000000000296
553,74977426632000	552,74977385793700	552,74977385793800	1,00000040838177	- 0,00000000000136
565,56227898106000	564,56227858957200	564,56227858956900	1,00000039149063	0,00000000000341
577,49978354974300	576,49978317428700	576,49978317427000	1,00000037547306	0,00000000001705
589,56228797833600	588,56228761809900	588,56228761809800	1,00000036023766	0,00000000000102
601,74979227250300	600,74979192672200	600,74979192671100	1,00000034579148	0,00000000001114
614,06229643762500	613,06229610558300	613,06229610558200	1,00000033204321	0,00000000000136
626,49980047881900	625,49980015984000	625,49980015984600	1,00000031897298	- 0,00000000000580

Dane z Tabeli 1 wskazują, że wzory ogólne oparte na relacjach h, o, b są spełnione dla wszystkich zestawów danych. Wartości dla h, o, b w tabeli zostały wyliczone i porównane z danymi pomiarów dla wszystkich 100 zawartych w tabeli zestawów h, o, b w programie FreeCAD.0.20.1.

Dane wskazują także, że oba wzory ogólne na długość z nie są w pełni spełnione dla wszystkich zestawów danych.

Różnica między wynikiem otrzymanym ze wzoru $z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 + (o + 1H)^2}$ a długością zmierzoną z wynosi około 1, przy czym różnica jest odwrotnie proporcjonalna do długości b i o – im większa wartość długości b i o , tym bardziej różnica zbliża się do 1.

Dla wszystkich zestawów danych różnica między wynikiem ze wzoru $z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$ a pomiarem wynosi około 0.

Różnice na dalszych miejscach po przecinku dla różnicy bliskiej 0 wynikają najprawdopodobniej z zaokrąglania wyników pierwiastkowania i są związane z algorytmami narzędzi kalkulacyjnych, jakie zastosowałam – jednym z nich jest kalkulator wbudowany w program Excel, drugi zaś to algorytm graficzny przeliczający długości, wbudowany w program *FreeCAD.0.20.1*.

Różnice tak bardzo bliskie 1, pomiędzy wartością długości odcinka z , otrzymanej ze wzoru $z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 + (o + 1H)^2}$ oraz z pomiaru, może mieć logicznie tylko dwie przyczyny:

1. Albo analizowany przypadek jest przypadkiem szczególnym, w którym wzór z twierdzenia Pitagorasa $a^2 + b^2 = c^2$ nie jest spełniony,
2. Albo mamy do czynienia z jednostką urojoną, która wymaga dodatkowej operacji "– 1" dla spełnienia wzoru $a^2 + b^2 = c^2$, a różnica pomiędzy z zmierzonym a z wyliczonym z wzoru $z = \sqrt{z^2} = \sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 + (o + 1H)^2}$ wynosi zawsze 1, jednak algorytmy wyliczające długości, z jakich skorzystałam, kalkulują wartości jedynie w przybliżeniu.

Nie widzę innych logicznych możliwości wystąpienia różnicy tak bardzo bliskiej 1 w przypadku, gdy wyniki obliczeń ze wzoru pochodzą z operacji pierwiastkowania sumy kwadratów, a sam wzór opiera się w całości i bezpośrednio na twierdzeniu Pitagorasa.

Dla 100 różnych zestawów danych, dla 100 różnych trójkątów powiązanych zależnościami geometrycznymi, różnica wyniku wyliczonego ze zmierzonym wynosząca 1 nie może być ani przypadkiem ani błędem.

Wzór, który zwraca wynik z różnicą 1 do wartości z pomiaru, zawiera wyraźnie wyrażenie liczby zespolonej $(o + 1H)$.

Jest to przypadek wzoru ogólnego zawierającego „rozbicie” jednej długości zmiennej o na dwa odcinki – stałą H na zmiennej o oraz różnicę $(o - H)$ zmiennej o i stałej H na niej.

5. Informacja o źródłach

Niniejsza publikacja to w całości wynik pracy indywidualnej. Opierałam się na ogólnodostępnej wiedzy matematycznej, dokładnie na podstawowych własnościach wykresu funkcji liniowej i kwadratowej oraz twierdzeniu Talesa.

Nie korzystałam z żadnej literatury ani dla inspiracji ani dla weryfikacji niniejszego materiału. Z użyciem sztucznej inteligencji ChatGPT dokonałam wyszukiwań materiałów opisujących tożsamą lub choć zbliżoną problematykę, jednak nie otrzymałam żadnych znaczących wyników.

Przy tworzeniu niniejszej pracy żaden fragment ani obraz nie został wygenerowany przez żadne formy algorytmicznego tworzenia treści. Niniejsza praca jest w całości wynikiem aktywności intelektualnej człowieka.

Jeżeli informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały już w przeszłości opisane przez jakiegokolwiek badacza, nie mam do nich dostępu i nie wiem o ich istnieniu.

Dane opracowywane z użyciem programów FreeCAD.0.20.1. oraz Microsoft Office Excel.

Grafiki: opracowanie własne w programie CorelDRAW X7.